

**KO‘PRIK QURILISHINI SANOATLASHTIRISHNING ASOSIY
VAZIFALARI. KO‘PRIK QURILISHI MUAMMOLARI**

Barotov Ashurali Ixtiyor o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti

“Ko‘priklar va tonnellar” kafedrası magistratura talabasi.

E-mail: baratovashurali@gmail.com

Tel.:+99890 242 05 12

<https://orcid.org/0009-0007-9449-1769>

Annotatsiya: Ko‘priklarni loyihalash va hisoblash sohasidagi muammoning asosiy vazifalari, ko‘prik qurilishining zamonaviy muammolari va temirbeton ko‘priklarning yangi progressiv konstruksiyalari haqida ma’lumotlar berilgan va tahlil natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘prik, inshootlar, viaduk, akveduk, yo‘l o‘tkazgich, loyiha, qurilish, konstruksiya, indrustrializatsiya, estakada.

**MAIN TASKS OF INDUSTRIALIZATION OF BRIDGE
CONSTRUCTION. PROBLEMS OF BRIDGE CONSTRUCTION**

A.Barotov

1Tashkent state transport university, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article provides information on the main tasks of the problem in the field of bridge design and calculation, modern problems of bridge construction and new progressive structures of reinforced concrete bridges, and presents the results of the analysis.

Keywords: bridge, structures, viaduct, aqueduct, overpass, project, construction, structure, industrialization, overpass.

1. Kirish

Ko‘prik qurilishini rivojlantirishning ikkita asosiy yo‘nalishi mavjud:

- ✓ sanoatda ishlab chiqarilgan temirbeton to‘sinli konstruksiyalarning konstruktiv shakllari va ularni tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish;
- ✓ ularni hisoblash va loyihalash nazariyasini takomillashtirish

Ikkala yo‘nalishdagi ishlar ko‘rib chiqilayotgan oraliqlarning ekspluatatsion ishonchliligi, chidamliligi va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilashga, shuningdek, loyihachi muhandislar ishining samaradorligi va mahsuldorligini oshirishga yordam beradi[1].

Konstruksiyalash sohasidagi hozirgi vaziyat, materialshunoslik va temirbeton konstruksiyalar nazariyasidagi eng yangi yutuqlarni hisobga olgan holda konstruktiv shakllarni yanada rivojlantirish uchun asos sifatida qaralishi kerak.

Ikkinchi yo‘nalishga kelsak, bu yerda konstruksiyalar va ularning poydevorlarini seysmik qarshilik, burilish va egilish bilan chegaraviy holat usuliga asoslangan amaldagi standartlar asosida hisoblash va loyihalash bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ko‘rib chiqiladi[1-2].

2. Metodlar

Bugungi kunda avtomobil yo‘llari va shahar transporti qurilishida qutili yig‘ma konstruktiv elementlar texnologik

sifatlariga yaxshi moslashtirilgan. Loyihalananayotgan inshoot SHNQ 2.05.03-22 “Ko‘priklar va quvurlar” da bayon etilgan talablarni qondirishi kerak. Bu talablardan asosiylari quyidagilar:

- ✓ inshootning ishonchliligini ta‘minlashga, uzoq muddatga xizmat qilishiga va to‘xtovsiz foydalanilishiga bog‘liq talablar, hamda transport vositalari harakatlarining xavfsiz va bir tekis bo‘lishiga, piyodalar harakati xavfsizligi, qurilish va foydalanish davrlarida ishchilarning mehnatini muhofaza qilishga qaratilgan

talablar bajarilishiga;

✓ ehtimoli bor toshqinlarni inshootga zararsiz o'tkazib yuborish, suv havzasi yuzasida yaxlit oqadigan muzlarni bo'lish, va undan tashqari kema qatnovi va yog'och oqizilishi mumkin bo'ladigan hollarda talab qilinadigan shartlarni oldindan e'tiborga olinishiga;

✓ qurilish va foydalanish narxini, hamda mehnat sarfini kamaytirishga, yoqilg'i va energiya resurslarini tejashga, xom ashyo materiallarini tejab sarflashni ta'minlovchi loyiha yechimlarini qabul qilishga;

✓ texnik sharoitlar va standartlarga javob beradigan materiallar, qismlar va yig'ma konstruktsiyalarni ishlatishga, andozaviy yechimlardan foydalanishga, qurilish ishlab chiqarishini avtomatlashtirish va zamoniviy asosdagi har tomonlama mexanizatsiyalashgan vositalarni ishlatib, qurilishni keng industrializatsiyalash imkonini oldindan mo'ljallashga, konstruktsiyalarni yig'ish va joylash ishlarini oddiy, soz va tez bajarilishini ta'minlashga[3].

Ko'prikn loyihalash uchun, kechuvning texnik-iqtisodiy qidiruvlari ma'lumotlari muhim boshlang'ich materiallar hisoblanadi. Yo'lni trassalayotgan qidiruv partiyasining ma'lumotlari asosida ko'prikn (ShNQ 2.05.03–12 ga ko'ra uzunligi 25m gacha bo'lsa – kichik ko'prikn, uzunligi 25m dan 100m gacha bo'lsa – o'rtacha ko'prikn, uzunligi 100m dan katta bo'lsa – katta ko'prikn deb hisoblanadi) loyihalayotgan tashkilot yanada batafsil va har tomonlama ma'lumotlar olish maqsadida qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazadi. Olingan qo'shimcha ma'lumotlar ko'prikn loyihalashni, uni qurish bo'yicha ishlarni tashkil qilish va olib borishni yanada asosliroq bo'lishiga xizmat qiladi[3-4].

Hisob-kitoblarda temir yo‘llardagi harakatchan tarkibdan tushayotgan vaqtinchalik yuk tekis tarqalgan ekvivalent yuk CK ko‘rinishida qabul qilinadi. Bu yerda K-kapital inshootlar uchun K-14 (yuk C14), yog‘och ko‘priklar uchun K-10 (yuk C10) qabul qilinadigan yuk sinfidir. Yukning qiymatlari istiqboldagi yuklarni, shu bilan birga transporterlar, kranlar va boshqalarni hisobga olib belgilangan va ular yuklash uzunligi l va ta’sir chizig‘i cho‘qqisining holati $\alpha = l/\lambda$ ga bog‘liqdir. Bu yerda

α -ta’sir chizig‘i cho‘qqisidan ta’sir chizig‘ining oxirigacha yoki ta’sir chizig‘ining yuklanadigan uchastkasigacha bo‘lgan eng kichik masofa[4].

Ekvivalent yuklar ta’sir chizig‘ining uchburchak va qabariq ko‘rinishi bo‘yicha aniqlangan. Ta’sir chiziqlarining boshqa ko‘rinishlarida ekvivalent yuklar α ShNQ 2.05.03-22 ning 5-ilovasiga binoan aniqlanadi. Oraliq qurilmaning alohida olingan elementlarini hisoblashda yukning qiymati mazkur o‘quv qo‘llanmasining tegishli boblarida ko‘rsatilgani kabi qabul qilinadi. Yuklash uzunligining ortishi bilan butun harakatchan tarkib yukining tasodifiy ortib ketishi extimoli kamayadi, inshoot va uning elementlarining bu yuk ta’siri ostida ishonchliligi ortadi, yuk bo‘yicha ishonchlilik koeffitsientining qiymatlari kamayadi. Vaqtinchalik harakatchan yuk bilan katta sonli (2 mln va undan ko‘p) yuklanishda charchash holatlarini hisobga oladigan chidamlilikka bo‘lgan hisoblarda inshootni ortiq darajadagi, tez-tez qaytariladigan og‘ir yuk (transporterlar, kranlar va boshq.) bilan yuklash extimoli $\alpha \leq 1,0$

koeffitsientini kiritish yo‘li bilan istisno qilinadi. Dinamik koeffitsienti $1+\mu$ ning qiymatlari oraliqning uzunligi, materiali va qurilma konstruksiyasiga bog‘liq ravishda emperik formulalar bo‘yicha aniqlanadi[4-5].

Bugungi kunda montaj jarayonida armaturasi oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalardan foydalangan holda o‘rta va katta oraliqli shahar va avtomobil yo‘llari ko‘priklarini qurish muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Temir yo‘l qurilishida o‘rta va katta oraliqlarni bartaraf etish uchun temirbeton konstruksiyalar ekspluatatsiyada ancha ishonchli va ishlab chiqarishda yetarli. Yangi qurilgan va rekonstruksiya qilingan temir yo‘l ko‘priklarining oraliq qurilmasi uzunligi uzunligi 34,2 m gacha. Ratsional konstruktiv shakllarni izlash va ularni zavod sharoitida ishlab chiqarish texnologiyasi temirbeton ko‘priklarning sanoat qurilishini rivojlantirish yo‘nalishini oldindan belgilab berdi[5].

Temirbeton konstruksiyalarni montaji jarayonida armaturadagi kuchlanish bu yo‘nalishda ilmiy jihatdan yondashuvga katta turtki bo‘ldi. Konstruksiyalarning montaji texnologik jihatdan, uni transport vositalariga yuklash va montajdan oldin ko‘p mehnat talab qilishi ko‘p qiyinchiliklarga op keldi.

3. Natija va muhokamalar

Ushbu yechimlar zamonaviy sanoat usullaridan foydalangan holda ommaviy ravishda zavodlarda ishlab chiqarish uchun mos bo‘lgan ishonchli va bardoshli temirbeton konstruksiyani yaratishga imkon bermadi. 1955-1970 yillarda Transport qurilishi vazirligi (MST) va temir yo‘llar vazirligining ilmiy-tadqiqot loyihalash va qurilish tashkilotlari (MIIT, VNII transport qurilishi, Lengipratrasmost, Soyuzdorproekt, LIIZhTS qoshidagi ko‘priklar ilmiy-tadqiqot instituti, Glavmostostroy bo‘linmalari va boshqalar) jamoalari.) ishlab chiqildi, uzunligi 33 m gacha bo‘lgan yig‘ma temirbeton oraliq qurilmalarning bilvosita progressiv loyihalari va ularni ishlab chiqarish, tashish va o‘rnatish uchun uskunalar majmuasi o‘rganildi va joriy etildi[6].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, uzunligi 16,5 m gacha bo'lgan oraliq qurimalarni tayyorlash uchun oddiy temirbetondan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Uzunligi 16,5 m dan 33 m gacha bo'lgan oraliq qurilmalarning armaturasi oldindan zo'riqtirilgan bo'lishi kerak[7].

1-rasm. Armaturasi oldindan zo'riqtirilgan oraliq qurilma

Oldindan zo'riqtirilgan oraliq qurilmalarda mustahkamligi yuqori armatura va yuqori sinfli betonlarni ishlatish eng katta samara beradi. Bu hollarda po'lat sarfini 1,5÷2 martaga va beton sarfini 10÷15% ga kamaytirishga muvaffaq bo'linadi. Shu bilan birga oldindan zo'riqtirilgan oraliq qurilmalarni tayyorlash maxsus jihozlarni talab etadi, bu esa mehnat sarfini va tayyorlov qiymatini oshiradi. Shu sababdan, oldindan zo'riqtirilgan temirbeton oraliq qurilmalari temir yo'l ko'priklari uchun 16 ÷ 34m oraliqlarda iqtisodiy jihatdan asoslangan hisoblanadi[8].

2-rasm. To'sin balandligi bo'yicha normal kuchlanishlarning epyurasi

a - ko'ndalang kesim; b - tashqi yuklardan hosil bo'luvchi epyura; v - oldindan siqishdan hosil bo'luvchi epyura; g -2a kategoriya darzbardoshligi uchun yig'indi epyura;d - 2v kategoriya darzbardoshligi uchun yig'indi epyura.

Betonda oldindan zo'riqtirish hosil qilish uchun asosan ikki usul qo'llaniladi: betonga tortish va maxsus stendlarga – tirgakka (uporga) tortish. Hozirgi paytda yaxlit tashiladigan oraliq qurilmalari uchun stend usuli asosiy usul hisoblanadi.

3-rasm Armaturani oldindan zo'riqtirish. a) tirgakka tortish; b) betonga tortish

Betenni ikki o'qi bo'yicha (vertikal tekislikda bo'ylama va ko'ndalang) siqish ham keng qo'llaniladi. Temirbeton ko'priklar konstruksiyalariga yuqori darajadagi darzbardoshlik talablari qo'yiladi. ShNQ 2.05.03-22 "Ko'priklar va quvurlar" bo'yicha temir yo'llardagi oraliq qurilmalar darzbardoshlikning uch kategoriyasi ko'zda tutilgan. Bu kategoriyalarning har biri darzlar hosil bo'lishining bir ehtimoliga to'g'ri keladi. 2a kategoriyada (sim armaturali temir yo'l oraliq qurilmalari uchun)

betonning cho'zilgan zonasida $\sigma_{bt} < 0,4 R_{bt}$, ser bo'lishiga ruxsat beriladi; 2v kategoriyada (sterjen armaturali temir yo'l oraliq qurilmalari uchun, to'sinlarning devoridan tashqari) – zonasida $\sigma_{bt} < 1,4 R_{bt}$, ser bo'lishiga ruxsat beriladi. Oldindan zo'riqtirilgan betondan tayyorlangan oraliq qurilmalar to'sinlarining devorlari uchun bosh cho'zuvchi kuchlanishlarning ($\max \sigma_{mc}$) qiymati ($0,42 \div 0,68$) R_{bt} , ser dan ortib ketishi kerak emas. R_{bt} , ser ni old tomonidagi koeffitsient bosh siquvchi kuchlanishlar (σ_{mc}) va betonni siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi ($R_{b,mc2}$) nisbatiga bog'liq bo'ladi. Darzbardoshligi 2b, 3a va 3v kategoriya bo'yicha loyihalanayotgan temir yo'l

ko'priklari konstruksiyalarida ko'ndalang darzlarning hosil bo'lishiga yo'l qo'yiladi, lekin ularning ochilish qiymatlari qisman oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalarda cheklanadi. Bu grafikdan ko'rinib turibdiki, to'la darzbardoshlik (2a kategoriya) mustahkamligi yuqori armaturaning kattaroq sarfini va beton sarfining ortishini talab qiladi. Shu sababli, darzbardoshlikka qo'yilgan yuqori talablar faqat agressiv muhitlarda ekspluatatsiya qilinadigan va sim armaturali temir yo'l ko'priklari konstruksiyalari elementlari uchun qo'yiladi[8-9].

Diametri 5mm bo'lgan simlardan tashkil topgan tutamlar ko'rinishidagi armatura eng ko'p tarqalgandir. Temir yo'l oraliq qurilmalari uchun, odatda, 24 va 48 simdan tashkil topgan tutamlar ishlatiladi. Shuningdek, etti simli, o'rilgan, zavodlarda tayyorlangan tutamlar ham qo'llaniladi. Bu tutamlar beton ichida MIITning karkas - sterjenli ankerlari yordamida ankerlanadi.

4-rasm. Oldindan zo'riqtirilgan temirbetonli qovurg'ali oraliq qurilma

Bu turdagi oraliq qurilmaning oddiy temirbetonli, ikki blokli, qovurg'ali oraliq qurilmadan farqi – to'sin devori qalinligining 18÷26sm gacha kichraytirilganligi va ostki belbog' qalinligining 82sm gacha kengaytirilganligidir. Ostki belbog' qalinligini kengaytirish zo'riqtirilgan armaturani joylashtirish zaruriyatidan kelib chiqadi. To'sin to'g'ri chiziqli yakka armatura bilan armaturalanganda, eng oddiy konstruksiyaga ega bo'ladi. Lekin, to'sinlarni tayyorlash va montaj qilish tajribasi oraliq qurilma betonining yuqori qirralarida katta cho'zuvchi kuchlanishlar hosil bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Shu sababdan, keyingi loyihalangan konstruksiyalarda to'sin

plitasi ichiga ikki armatura tutami qo'yilishga boshlandi. Bu holda oraliq qurilma ishining barcha stadiyalarida balanslangan kuchlanish holatiga ega bo'lamiz[10-11].

Oldindan zo'riqtirishdan hosil bo'lgan moment (tayyorlash, tashish, montaj qilish va ekspluatatsiya stadiyalarida) barcha kesimlarda tashqi momentga teng bo'lishi uchun tutamlarni Meg epyurasi bo'yicha uzish kerak bo'ladi. Tutamlarni beton ichida uzish texnologik tomondan murakkab bo'lganligi uchun, ular to'sin oxirigacha olib boriladi, ankerlar esa Meg epyurasi bo'yicha joylashtiriladi. Tutamlarning ankerdan to'sin oxirigacha bo'lgan uchastkalari tutam va beton orasidagi tishlashishni sun'iy buzish (tutam yuzasiga bitum surtish, uni qog'oz bilan o'rash) yo'li bilan ishdan chiqariladi. Agar tutamlarning uch tomon uchastkalari (anker va to'sin oxiri orasi) ishdan chiqarilmasa, ostki belbog'ning tayanchga yaqin zonalaridagi betonning haddan tashqari siqilishiga va plita betonida katta cho'zilish kuchlanishlarining hosil bo'lishiga olib keladi. Bunday kuchlanish holatining hosil bo'lishi oqibatida ostki belbog' betonida bo'ylama darzlar, to'sin plitasida esa ko'ndalang darzlar paydo bo'lishi mumkin. Bunga esa yo'l qo'yib bo'lmaydi[12-13].

To'g'ri chizikli gorizontol tutamlar ko'ndalang kuchlarni qabul qilishga ishlamaydi. Shuning uchun, uzunligi katta bo'lgan to'sinlar devorlarining tayanchga yaqin zonalarida bosh cho'zuvchi kuchlanishlarni kamaytirish maqsadida poligonal tutamlar qo'llaniladi.

4.Xulosa.

Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar asosida bosh cho'zuvchi kuchlanishlar to'sinning tayanchga yaqin zonalarida oldindan zo'riqtirilgan xomutlarni joylashtirib ham kamaytirilishi mumkin. Bunda, agar xomutlarning yo'nalishi devordagi bosh cho'zuvchi kuchlanishlar yo'nalishi bilan to'g'ri keladigan bo'lsa, xomutlarning samaradorligi oshadi. Lekin, oldindan zo'riqtirilgan qiya xomutlarni joylashtirish vertikal xomutlar joylashtirishga qaraganda murakkabroqdir.

Zamonaviy oraliq qurilmalar konstruksiyalarining xarakterli o'ziga xos xususiyatlari, ularni ishlab chiqarish va o'rnatish texnologiyalari:

oddiy (texnologik mezonlarga muvofiq) bir qisimli bloklarning T shaklidagi shakllari; parallel akkordlar, devor va akkordlarning butun uzunligi bo‘ylab doimiy o‘lchamlari, ularning silliq ulanishlari, qattiqlashtiruvchi elementlarning yo‘qligi, diafragmalarning minimal talab qilinadigan soni, trotuar bloklari va konsollari bo‘lishi va boshqalar.

Aramaturaning mustahkam turishi va siljimasligi uchun ankerlar bilan mahkamlanganligi;

Bir vaqtning o‘zida butun oraliq qurilmani bir bosqichli betonlash;

Betonlashdan oldin montaj jarayonida cho‘zilgan ishchi armaturaning betonga ishonchli birikishi va shunga mos ravishda betonning loyihaviy mustahkamligiga erishgandan so‘ng siqilishi.

Bu barcha ishlarni maksimal darajada mexanizatsiyalashtirilgan, zamonaviy asbob-uskunlar texnologiyasidan foydalangan holda temirbeton oraliq qurilmalarni ommaviy ravishda zavod sharoitida ishlab chiqarishiga o‘tish imkonini berdi. Bu esa mahsulotning yuqori sifatini, mehnat sarfini va vaqtni qisqartirish imkonini berdi. Ushbu konstruktiv va texnologik xususiyatlarning amalga oshirilishi temir yo‘l va avtomobil ko‘priklarini qurishda muhim milliy iqtisodiy samarani oldindan belgilab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

T.R. Rashidov, U.Z. Shermuxamedov Transport inshootlarining zilzilabardoshligi // Darslik, Toshkent : Complex Print, 2020. - 408 b.

Shermukhamedov, U., Karimova, A., Abdullaev, A., & Hikmatova, I. (2023). Calculation of monolithic bridges taking into account seismic conditions of Republic of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 365, p. 02005). EDP Sciences.

Karimova, A. (2022). Shahar yo‘l transporti infrastrukturasi rivojlantirishda zamonaviy monolit ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlarni loyihalash va qurishning o‘ziga xos xususiyatlari. Scienceweb academic papers collection.

Karimova, A. (2023). Uzluksiz temirbeton ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlar fazoviy konstruksiyalarining seysmodinamikasida chekli elementlar usulini qo‘llash. The scientific journal vehicles and roads, 2023 №3, 32-38.

Raupov, C., Shermuxamedov, U., & Karimova, A. (2021). Assessment of strength and deformation of lightweight concrete and its components under triaxial compression, taking into account the macrostructure of the material. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02015). EDP Sciences.

Raupov, C., Karimova, A., Zokirov, F., & Khakimova, Y. (2021). Experimental and theoretical assessment of the long-term strength of lightweight concrete and its components under compression and tension, taking into account the macrostructure of the material. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02024). EDP Sciences.

Karimova, A., Shermuxamedov, U., & Abdullayev, A. (2022). Shahar yo‘l transporti infrastrukturasi rivojlantirishda zamonaviy monolit ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlarni loyihalash va qurishning o‘ziga xos xususiyatlari.

Shermukhamedov U.Z., Tayirov Sh.Sh. Some features of damage to un-cut reinforced concrete bridges under severe earthquakes // Journal Science and Innovation Volume 2 Issue 1. 2023. – p.54-62.

Karimova, A. (2023). Features of the impact of seismic vibrations in continuous reinforced concrete bridges and overheads.

Karimova A.B., Barotov A. (2023). Impact of Earthquakes on Artificial Structures. Miasto Przyszłości, 33, 48-52.

KA Baxtiyrovna, BA Ixtiyor o‘g‘li. (2023). Qoziqli poydevor turlari va uning o‘ziga xos xususiyatlari. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain), 165-168.

AB Karimova, X Sheraliyeva. (2022). Qumli gruntning fizikaviy ko‘rsatkichlarini tavsiflash orqali hisobiy qarshiligini aniqlash. Academic research in educational sciences, 472-482.

Shermukhamedov, U., Karimova, A., Abdullaev, A., & Hikmatova, I. (2023). Calculation of monolithic bridges taking into account seismic conditions of Republic of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 365, p. 02005). EDP Sciences.